

CUANDO EL PULMÓN ES LA PRIMERA PISTA

Autores: E. Mateo Álvarez¹ (ORCID: 0009-0003-0827-0128), Y. Rey Fanjul¹, J.A. Costas Fernandez¹, H.E. Torres Rivas², R. Rodríguez Aguilar¹.

¹ Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

² Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

OBJETIVO:

El sarcoma del estroma endometrial de bajo grado es un tumor estromal maligno compuesto por células que se asemejan al estroma endometrial en fase proliferativa y que muestra un crecimiento infiltrativo, con o sin invasión linfovascular. Las pacientes pueden presentar sangrado uterino anormal, dolor pélvico, masa uterina y/o metástasis pulmonares, anexiales o ganglionares.

MÉTODOS:

Mujer de 52 años con tos persistente que fue sometida a una tomografía, en la que se identificó un nódulo pulmonar solitario de 2 cm en el lóbulo superior izquierdo, sin otras lesiones visibles. Se realizó una biopsia del nódulo.

RESULTADOS:

El estudio histopatológico de la biopsia pulmonar mostró la presencia de células pequeñas, uniformes, con escaso citoplasma y núcleos ovalados, acompañadas de una delicada red arteriolar que rodea dichas células.

Ante la sospecha inicial de una lesión pulmonar linfoproliferativa, se realizó un estudio inmunohistoquímico completo, que mostró negatividad para CD45, CD20, CD79a, CD3, CD43, CD23, ciclina D1 y CD56.

El estudio inmunohistoquímico se amplió incluyendo receptores de estrógenos, receptores de progesterona y CD10, todos ellos positivos.

IMAGEN A (HE 10X): BIOPSIA PULMONAR. IMAGEN B (IHQ 10X): RECEPTORES DE PROGESTERONA. IMAGEN C (IHQ 10X) CD10. IMAGEN D (HE 40X): CÉLULAS PEQUEÑAS Y UNIFORMES CON UNA RED ARTERIOLAR.

La paciente fue evaluada por un equipo multidisciplinar que decidió realizar una lobectomía. Se recibió una pieza de 21 x 10 cm, en la que se observó una lesión bien delimitada, de aspecto rojizo, de 2,3 cm de tamaño.

El estudio microscópico confirmó el resultado de la biopsia pulmonar, informándola como una metástasis de sarcoma del estroma endometrial.

IMAGEN A (HE 5X): PIEZA DE LOBECTOMÍA.

Se realizó una histerectomía con salpingooforectomía bilateral. El estudio macroscópico no mostró alteraciones. Sin embargo, el examen microscópico reveló un foco de sarcoma del estroma endometrial de bajo grado de 9 x 13 mm con tres focos de invasión linfovascular.

IMAGEN A (HE 10X): PIEZA DE HISTERECTOMÍA. IMAGEN B (HE 20X): TUMOR INFILTRANDO EL MIOMETRIO. IMAGEN C (HE 40X): INVASIONES LINFOVASCULARES.

CONCLUSIONES.

La metástasis pulmonar de un sarcoma del estroma endometrial de bajo grado puede constituir su primera manifestación clínica, lo que resalta la importancia de considerar esta entidad en pacientes mujeres.

Este caso subraya la relevancia de correlacionar el contexto clínico, los hallazgos histopatológicos y los estudios inmunohistoquímicos para alcanzar un diagnóstico inusual.

References:

1. Ricotta G, Russo SA, Fagotti A, Martinez A, Gauroy E, Del M, et al. Endometrial Stromal Sarcoma: An Update. *Cancers*. enero de 2025;17(11):1893.

2. Kim GW, Baek SK, Han JJ, Kim HJ, Sung JY, Maeng CH. Pulmonary Metastasizing Low-Grade Endometrial Stromal Sarcoma: Case Report and Review of Diagnostic Pitfalls. *Diagnostics (Basel)*. 21 de enero de 2022;12(2):271.